

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Гулямова Нафиса Бурикуловна

Магистрант Ташкентский Международный Университет “Кимё”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14280410>

Аннотация. Развитие самостоятельности у детей дошкольного возраста является одной из ключевых задач современного образования. В данной статье рассматриваются методы использования развивающих игр для формирования самостоятельности у детей 5–6 лет. Исследование проводилось на выборке из 200 детей, разделенных на контрольную и экспериментальную группы. В экспериментальной группе была внедрена программа, включающая специально разработанные развивающие игры, направленные на развитие самостоятельности. Результаты показали значительное повышение уровня самостоятельности в экспериментальной группе по сравнению с контрольной: прирост составил 77,8% против 17,7%. Статистический анализ подтвердил значимость различий ($p < 0,001$). Качественные данные из наблюдений и опросов педагогов и родителей подкрепили количественные результаты, демонстрируя улучшения в инициативности, саморегуляции и социальных навыках детей. Статья подчеркивает важность интеграции развивающих игр в образовательный процесс и предлагает практические рекомендации для педагогов по использованию игровых методов для развития самостоятельности у детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: самостоятельность; дошкольное образование; развивающие игры; методы обучения; развитие детей; игровые методики; педагогика; экспериментальное исследование.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие самостоятельности у детей дошкольного возраста является одной из приоритетных задач современного образования, обусловленной требованиями быстро меняющегося общества и необходимости подготовки детей к успешной адаптации в социуме. Самостоятельность как личностное качество включает в себя способность ребенка принимать решения, проявлять инициативу, решать проблемы и нести ответственность за свои действия (Леонтьев, 1981)¹. Согласно исследованию Института возрастной физиологии Российской академии образования, уровень самостоятельности у современных детей в возрасте от 4 до 6 лет снизился на 15% за последние десять лет (Петрова и др., 2020).

Статистические данные свидетельствуют о том, что лишь 35% детей дошкольного возраста способны самостоятельно выполнять базовые задачи без постоянного контроля со стороны взрослых (Федеральная служба государственной статистики, 2021). Это может быть связано с избыточной опекой родителей, недостатком времени для свободной игры и ограниченными возможностями для самостоятельной деятельности в образовательных учреждениях.

Развивающие игры являются эффективным инструментом формирования самостоятельности у детей дошкольного возраста. Они способствуют развитию

¹ Леонтьев, А. Н. (1981). *Проблемы развития психики*. Издательство МГУ

когнитивных процессов, творческого мышления и социальных навыков (Выготский, 1966). По данным исследования ЮНЕСКО (2019), внедрение развивающих игр в образовательный процесс увеличивает уровень самостоятельности у детей на 27% по сравнению с традиционными методами обучения.

Несмотря на признанную эффективность развивающих игр, в практике дошкольного образования наблюдаются трудности с их целенаправленным использованием для развития самостоятельности. Исследование, проведенное в 2020 году Международной ассоциацией по развитию образования, показало, что только 40% педагогов регулярно используют игры с целью формирования самостоятельности, а 60% испытывают потребность в методической поддержке по данному вопросу (International Association for the Advancement of Education, 2020).

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки эффективных методик использования развивающих игр для формирования самостоятельности у детей дошкольного возраста. Это позволит не только повысить качество образовательного процесса, но и способствовать гармоничному развитию личности ребенка.

Цель статьи — проанализировать современные методы использования развивающих игр в дошкольном образовании и определить их влияние на формирование самостоятельности у детей, а также предложить практические рекомендации по оптимизации данного процесса.

Формирование самостоятельности у детей дошкольного возраста является ключевым аспектом их личностного и социального развития, широко обсуждаемым в научной литературе. Самостоятельность понимается как способность ребенка принимать решения, проявлять инициативу и нести ответственность за свои действия (Леонтьев, 1981). Это качество тесно связано с развитием волевых процессов и саморегуляции. В концепции зоны ближайшего развития Выготский (1966) подчеркивает, что развитие ребенка происходит в процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками, где он постепенно переходит от совместных действий к самостоятельным.

Теория когнитивного развития Пиаже (1952) утверждает, что дети активно конструируют свое понимание мира через взаимодействие с окружающей средой, и самостоятельная деятельность играет в этом процессе решающую роль. Монтессори (2002)² предложила педагогическую систему, в которой развитие самостоятельности достигается посредством предоставления ребенку свободы в специально подготовленной среде, стимулирующей его естественное развитие.

Игра рассматривается как естественная форма деятельности для детей дошкольного возраста и служит основным средством их психического развития (Выготский, 1966). Эльконин (1978)³ выделил сюжетно-ролевую игру как ведущий вид деятельности в этом возрасте, способствующий развитию воображения, произвольности и социальных навыков. Хейзинга (1992)⁴ видел в игре культурный феномен, важный для формирования личности и общества, позволяющий детям экспериментировать с различными ролями и сценариями, развивая способность принимать решения и действовать самостоятельно.

² Монтессори, М. (2002). *Помоги мне это сделать самому*. Монтессори-Пресс

³ Эльконин, Д. Б. (1978). *Психология игры*. Педагогика.

⁴ Хейзинга, Й. (1992). *Ното Ludens. В тени завтрашнего дня*. Прогресс-Традиция.

Современные педагогические подходы акцентируют внимание на интеграции развивающих игр в образовательный процесс для формирования самостоятельности у детей (Смирнова, 2005)⁵. Основные методы включают дидактические игры, направленные на усвоение определенных знаний и навыков, где ребенок самостоятельно решает поставленные задачи (Бабаева и др., 2010); сюжетно-ролевые игры, в которых дети выбирают роли и разыгрывают сценарии, что способствует развитию инициативы и ответственности (Эльконин, 1978); игры-путешествия и квесты, стимулирующие исследовательскую деятельность и самостоятельный поиск решений (Кудрявцев, 2014); а также цифровые образовательные игры, которые при правильном педагогическом сопровождении могут развивать самостоятельность и мотивацию к обучению (Грайс и Гулд, 2011)⁶.

Исследования подтверждают положительное влияние развивающих игр на самостоятельность детей. Петрова и коллеги (2019) обнаружили, что использование игровых методов повышает уровень самостоятельности на 25% по сравнению с традиционными подходами. Марш и Уилли (2015) в своем метаанализе отметили, что программы игрового обучения способствуют развитию саморегуляции и самостоятельности у детей дошкольного возраста. Однако Смит и Нельсон (2017) указывают на необходимость учета возрастных и индивидуальных особенностей при выборе игр, поскольку их эффективность может варьироваться в зависимости от уровня развития ребенка.

Несмотря на доказанную эффективность, существуют определенные барьеры в практическом применении развивающих игр для формирования самостоятельности. Многие педагоги не обладают достаточными знаниями и навыками для эффективного использования игровых методов (Иванова, 2018)⁷. Отсутствие качественных игровых пособий и сценариев затрудняет внедрение развивающих игр в образовательный процесс (Сидорова, 2020). Плотный график и стандартизированные программы обучения могут ограничивать время, отведенное на свободную игру (Кузнецова, 2019)⁸.

Для преодоления этих проблем предлагается повышение квалификации педагогов через специализированные тренинги и семинары, разработка и распространение методических пособий с описанием игр, направленных на развитие самостоятельности, а также интеграция игровых методов в образовательные программы на институциональном уровне.

Таким образом, анализ литературы показывает, что развивающие игры являются эффективным инструментом для формирования самостоятельности у детей дошкольного возраста. Их использование способствует развитию ключевых личностных качеств, необходимых для успешной адаптации в обществе. Однако для реализации полного

⁵ Смирнова, Е. О. (2005). *Игра в дошкольном возрасте*. Институт детства.

⁶ Грайс, Т., & Гулд, Э. (2011). Digital play and learning. *Early Childhood Research Quarterly*, 26(1), 25-31.

⁷ Иванова, Н. В. (2018). Проблемы использования развивающих игр в дошкольном образовании. *Вестник педагогических наук*, 3, 112-118.

⁸ Кузнецова, А. В. (2019). Организационные условия внедрения игровых технологий. *Дошкольное воспитание*, 4, 33-38.

потенциала игровых методов необходимо преодоление существующих барьеров через подготовку педагогов, методическую поддержку и организационные изменения в системе дошкольного образования.

Методология

В исследовании использовался смешанный метод, объединяющий количественные и качественные подходы для оценки эффективности развивающих игр в формировании самостоятельности у детей дошкольного возраста. Выборка включала 200 детей 5–6 лет из 10 дошкольных учреждений Ташкента и области, разделенных на контрольную и экспериментальную группы по 100 человек. В экспериментальной группе в течение 12 недель внедрялись специально разработанные развивающие игры, направленные на развитие самостоятельности. Уровень самостоятельности оценивался до и после эксперимента с помощью методики «Лестница самостоятельности» (Смирнова, 2005) и систематических наблюдений. Статистический анализ данных проводился с использованием t-критерия Стьюдента для выявления значимых различий между группами. Качественные данные собирались через анкетирование и интервью с педагогами и родителями для получения дополнительной информации о изменениях в поведении детей.

Результаты исследования

1.1. Изменение уровня самостоятельности по методике "Лестница самостоятельности"

В ходе исследования были получены данные об уровне самостоятельности детей контрольной и экспериментальной групп до и после проведения экспериментальной программы. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Средние показатели уровня самостоятельности детей по методике "Лестница самостоятельности"

Группа	До эксперимента (M ± SD)	После эксперимента (M ± SD)	Δ Среднее изменение	t- значение	p- значение
Экспериментальная	4,32 ± 0,85	7,68 ± 0,90	+3,36	28,47	< 0,001
Контрольная	4,35 ± 0,88	5,12 ± 0,92	+0,77	6,79	< 0,001

Примечание: M — среднее значение; SD — стандартное отклонение; Δ — разница между средними значениями до и после эксперимента.

Анализ результатов

- **Экспериментальная группа:** Средний уровень самостоятельности увеличился с 4,32 до 7,68 баллов, что составляет прирост на **77,8%**. Статистический анализ показал значимое отличие ($t = 28,47$, $p < 0,001$).

- **Контрольная группа:** Средний уровень самостоятельности вырос с 4,35 до 5,12 баллов, что соответствует приросту на **17,7%**. Различие также статистически значимо ($t = 6,79$, $p < 0,001$), однако существенно меньше, чем в экспериментальной группе.

- **Сравнительный анализ:** Прирост уровня самостоятельности в экспериментальной группе значительно превышает показатели контрольной группы. Разница в изменениях между группами статистически значима ($t = 21,68$, $p < 0,001$).

1.2. Распределение уровней самостоятельности по шкале

Для более детального анализа были выделены три уровня самостоятельности: низкий (1–3 балла), средний (4–6 баллов) и высокий (7–10 баллов). Распределение детей по уровням представлено в таблице 2.

Таблица 2. Распределение детей по уровням самостоятельности (в процентах)

Группа	Уровень	До эксперимента (%)	После эксперимента (%)	Изменение (%)
Экспериментальная	Низкий	25%	2%	-23%
	Средний	65%	28%	-37%
	Высокий	10%	70%	+60%
Контрольная	Низкий	26%	20%	-6%
	Средний	64%	70%	+6%
	Высокий	10%	10%	0%

Анализ результатов

- **Экспериментальная группа:** Значительное увеличение доли детей с высоким уровнем самостоятельности с 10% до 70%. Одновременно наблюдается снижение числа детей с низким и средним уровнями.

- **Контрольная группа:** Незначительные изменения в распределении уровней самостоятельности. Доля детей с высоким уровнем осталась неизменной.

1.3. Корреляционный анализ между интенсивностью использования развивающих игр и уровнем самостоятельности

Был проведен корреляционный анализ для выявления зависимости между количеством времени, затраченного на развивающие игры, и изменением уровня самостоятельности в экспериментальной группе.

- **Коэффициент корреляции Пирсона (r)** составил **0,78**, что указывает на сильную положительную связь ($p < 0,001$).

2. Качественные результаты

2.1. Результаты наблюдений

В процессе исследования проводились систематические наблюдения за поведением детей в различных ситуациях. Основные наблюдаемые изменения в экспериментальной группе:

- **Увеличение инициативности:** Дети стали чаще самостоятельно выбирать виды деятельности и проявлять интерес к новым заданиям.

- **Развитие навыков саморегуляции:** Наблюдалось снижение количества обращений к педагогу за помощью при возникновении затруднений.

- **Улучшение социальных навыков:** Дети стали активнее взаимодействовать со сверстниками, проявлять лидерские качества в групповых играх.

2.2. Анализ ответов педагогов

Таблица 3. Основные наблюдения педагогов экспериментальной группы

Наблюдения	Частота упоминаний (%)
Повышение инициативы у детей	85%
Улучшение навыков решения проблем	78%
Снижение уровня тревожности и неуверенности	65%
Увеличение интереса к обучению	80%
Улучшение коммуникационных навыков	72%

Цитаты из интервью:

• *"Дети стали более самостоятельными в принятии решений, меньше обращаются за помощью в ситуациях, с которыми ранее не справлялись самостоятельно."*

• *"Отмечаю рост ответственности у детей: они сами предлагают идеи и доводят начатое до конца."*

2.3. Отзывы родителей

Анкетирование родителей показало, что **70%** отметили положительные изменения в самостоятельности детей дома:

• Дети стали самостоятельно выполнять бытовые задачи (одевание, уборка игрушек).

• Проявляют инициативу в выборе занятий и игр в свободное время.

• Увеличилась ответственность за свои действия и понимание последствий.

3. Обсуждение результатов

Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности использования развивающих игр для формирования самостоятельности у детей дошкольного возраста.

• **Значимое увеличение уровня самостоятельности** в экспериментальной группе подтверждает гипотезу о положительном влиянии специально разработанных игровых методов.

• **Корреляционный анализ** указывает на прямую зависимость между интенсивностью использования развивающих игр и ростом самостоятельности, что соответствует выводам предыдущих исследований (Петрова и др., 2019; Марш и Уилли, 2015).

• **Качественные данные** из наблюдений и отзывов педагогов и родителей подкрепляют количественные результаты, демонстрируя улучшения в различных аспектах поведения и развития детей.

4. Сравнение с предыдущими исследованиями

Результаты согласуются с выводами Петровой и коллег (2019), которые также отметили увеличение уровня самостоятельности на 25% при использовании игровых методов. Наше исследование показало еще более высокий прирост (77,8%), что может быть связано с длительностью и интенсивностью применяемой программы.

5. Ограничения и перспективы

• **Ограниченность временных рамок:** Хотя прирост уровня самостоятельности значителен, требуется более длительное наблюдение для оценки устойчивости изменений.

• **Географическая ограниченность:** Результаты могут быть специфичны для региона исследования и требуют подтверждения в других контекстах.

• **Влияние внешних факторов:** Не все переменные могли быть контролируемы, что может влиять на результаты.

Заключение

Исследование подтвердило эффективность использования развивающих игр в формировании самостоятельности у детей дошкольного возраста. Значительные улучшения в экспериментальной группе по сравнению с контрольной демонстрируют потенциал игровых методов как инструмента развития ключевых личностных качеств.

Таблица 4. Сводка основных результатов

Показатели	Экспериментальная группа	Контрольная группа
Прирост уровня самостоятельности (%)	+77,8%	+17,7%
Доля детей с высоким уровнем	Увеличение на 60%	Без изменений
Корреляция между играми и самостоятельностью (r)	0,78	-
Положительные изменения по наблюдениям педагогов и родителей	Да	Частично

Рекомендации для практики

- **Интеграция развивающих игр** в образовательные программы дошкольных учреждений.
- **Обучение педагогов** методикам использования игр для развития самостоятельности.
- **Сотрудничество с родителями** для усиления эффекта через поддержку самостоятельности дома.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бабаева, Т. И., и др. (2010). *Дидактические игры в дошкольном воспитании*. Мозаика-Синтез.
2. Выготский, Л. С. (1966). *Игра и ее роль в психическом развитии ребенка*. Просвещение.
3. Грайс, Т., & Гулд, Э. (2011). Digital play and learning. *Early Childhood Research Quarterly*, 26(1), 25-31.
4. Иванова, Н. В. (2018). Проблемы использования развивающих игр в дошкольном образовании. *Вестник педагогических наук*, 3, 112-118.
5. Кудрявцев, В. Т. (2014). *Игровые технологии в образовании*. Академия.
6. Леонтьев, А. Н. (1981). *Проблемы развития психики*. Издательство МГУ.
7. Марш, Д., & Уилли, К. (2015). The impact of play-based learning on child development: A meta-analysis. *Journal of Educational Psychology*, 107(2), 245-261.
8. Монтессори, М. (2002). *Помоги мне это сделать самому*. Монтессори-Пресс.
9. Пиаже, Ж. (1952). *The origins of intelligence in children*. International Universities Press.
10. Петрова, Е. А., и др. (2019). Влияние развивающих игр на формирование самостоятельности у детей. *Психология и образование*, 7(2), 85-92.
11. Сидорова, Л. М. (2020). Инновационные подходы к развитию самостоятельности у детей. *Современное образование*, 5, 44-50.

12. Смит, Дж., & Нельсон, К. (2017). Age-related differences in the effectiveness of educational games. *Child Development*, 88(4), 1171-1182.
13. Смирнова, Е. О. (2005). *Игра в дошкольном возрасте*. Институт детства.
14. Хёйзинга, Й. (1992). *Homo Ludens. В тени завтрашнего дня*. Прогресс-Традиция.
15. Эльконин, Д. Б. (1978). *Психология игры*. Педагогика.
16. Кузнецова, А. В. (2019). Организационные условия внедрения игровых технологий. *Дошкольное воспитание*, 4, 33-38.